

IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING
O'RNINI KENGAYTIRISH

Shoyimqulov Bobir O'tkirjon o'g'li

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar
universiteti magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116059>

Annotatsiya. Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda mmoliya-kredit tizimi muhim o'rin tutadi. Shundan kelib chiqqan holda mazkur ilmiy tezida tijorat banklarining milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, moliya-kredit tizimi, tijorat banki, tadbirkorlik sub'yektlari, iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasi.

EXPANDING THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Abstract. The credit system plays an important role in the sustainable development of the national economy. Based on this, this scientific thesis discusses the role of commercial banks in the sustainable development of the national economy.

Key words: national economy, financial and credit system, commercial bank, business entities, network structure of the economy.

РАСШИРЕНИЕ РОЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В стабильном развитии национальной экономики кредитно-кредитная система играет важную роль. Исходя из этого, в данной научной диссертации рассматривается роль коммерческих банков в устойчивом развитии национальной экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, финансово-кредитная система, коммерческий банк, хозяйствующие субъекты, сетевая структура экономики.

Bugungi kunda tijorat banklari kredit siyosati va tadbirkorlik sub'yektlarini kreditlash amaliyotidagi kamchiliklar va ularning kelib chiqishsabablari, jumladan, respublikada banklarning kreditlash tartibi hanuzgacha jahon standartlari va mijozlarning talablariga javob bera olmasligi, rivojlangan davlatlar tijorat banklarining kreditlash amaliyotining mamlakat tijorat banklariga tatbiq etilmayotganligi mazkur dissertatsiya mavzusining tanlanishiga sabab bo'ldi. Shu sababli, tijorat banklarining bugungi kundagi tadbirkorlik sub'yektlarini kreditlash amaliyotidagi mavjud

muammolarini aniqlash, xorijiy banklar kreditlash amaliyotining ustuvor tomonlarini amaliy tahlillar asosida o'rganish, ularning bu sohadagi ilg'or tajribalari, O'zbekiston tijorat banklari kreditlash amaliyotida joriy qilish yuzasidan aniq asoslanagan ilmiy takliflarni taqdim etish ko'zda tutilganligi ushbu ilmiy tadqiqotning dolzarbligini namoyon etadi.

Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi moliya bozorida, shu jumladan, bank sektorida o'tkazilayotgan islohotlarda unda sezilarli siljishlar va o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar mustaqillik yillarida jahon andozalariga mos keladigan bank tizimini bosqichma bosqich barpo etish bilan hamohang tarzda davom ettirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi "Respublika bank tizimining barqarorligini yanada oshirish va yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3270-sonli qarori bank sektorining maqsadlarini belgilab berildi. Farmonga muvofiq tijorat banklarining umumiy kapitalini oshirish, shu jumladan qo'shimcha aksiyalarning chiqarilishi, tijorat banklari tomonidan korporativ obligatsiyalarning garovsiz ta'minlanishini nazarda tutuvchi tartibni joriy qilish, ipoteka qimmatli qog'ozlarini muomalaga chiqarish va qaytarish, shuningdek ushbu masala bo'yicha qonunchilik bazasini yaratish vazifasi qo'yildi. Farmonda belgilangan ko'pgina vazifalar ijrosi O'zbekiston Respublikasi bank tizimining shakllanishi va faoliyat ko'rsatishiga, moliya-kredit institut-larini xalqaro miqyosga ko'tarilishi hamda banklarni moliyaviy boshqaruv muammolarini hal etishga, ya'ni bank kapitali va mablag'larini, umuman olganda bank xizmatlarini kompleks boshqaruviga bog'liq hisoblanadi.

2020 yilda davlat banklarini transformatsiya qilish, ularning faoliyatini bozor tamoyillari va xalqaro standartlarga muvofiq qayta tashkil qilish hamda bank tizimida xususiy kapital ishtirokini kengaytirish va raqobat muhitini kuchaytirish maqsadida 12 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli Farmoni bilan 2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi tasdiqlandi (O'ZR PF,2020).

Mazkur strategiya doirasida keyingi besh yillikda bank-moliya tizimini isloh qilish va rivojlantirishning to'rtta ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Jumladan:

1. Bank tizimining samaradorligini oshirish;
2. Banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish;
3. Bank xizmatlari ommabopligini oshirish;
4. Bank tizimida davlat ulushini qisqartirish.

Mamlakat bank-moliya sektori rivojlanish darajasi va barqarorligini baholash maqsadida 2024 yilning yakuniga qadar Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining dasturi (FSAP) asosida moliyaviy sektor holatini baholash nazarda tutilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda

35 ta tijorat banki faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 10 tasi kapitalida davlat ulushi mavjud banklar hisoblanadi. 2022 yilning 1 yanvar holatiga tijorat banklari filiallari soni 696 tani, mini-banklar soni 158 tani, bank xizmatlari ko'rsatish ofislari soni 1816 tani hamda tunu-kun (24-7) ishlaydigan shahobchalar soni 3723 tani tashkil etadi.

Natijada, 2024 yilning 1 yanvar holatiga respublikamizda faoliyat yuritayotgan nobank kredit tashkilotlari soni 169 tani (shundan, 84 tasi mikrokredit tashkiloti, 73 tasi lombard va 1 ta ipotekani qayta moliyalash-tirish tashkiloti), to'lov operatorlari soni 3 tani, to'lov tashkilotlari soni 35 tani hamda kredit byurolar soni 2 tani tashkil etdi. Bank aktiv-larining 80 foizi, kreditlarning 84 foizi davlat ulushi mavjud banklar hissasiga to'g'ri keladi.

Umumiy tarzda Respublika bank bozorining bugungi kundagi o'ziga xos taraflaridan kelib chiqib, uning istiqbolini quyidagicha aks ettirish mumkin:

- Bank bozori yirik o'sish sur'atlariga ega. Yuqorida ta'kidlan-ganidek, 2023 yil davomida Respublika bank bozori yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lib, jumladan, jami bank aktivlari 22,0% ga o'sdi. Respublika hukumati tomonidan bank-moliya tizimini mustahkamlash va yanada liberal-lashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida 2024 yil davomida ushbu o'sish darajasi bundanda katta bo'lishi kutilmoqda.

- Respublika banklari xizmat ko'rsatish profili bir-biriga juda o'xshash. Respublika bank tizimi nisbatan hali yoshligi tufayli banklar tomonidan hozirgi kunda kompleks tavsifga ega bank brendini boshqalardan farqli qilishga dastlabki harakatlar kuzatilmoqda. Yaqin kelajakda o'zaro raqobatning kuchayishi natijasi bank tizimida marketing xizmatining roli oshishi, banklar o'z brendlarning rivojlantirilishi borasidagi ishlarni jadallashtirishlarini kutish mumkin.

- Banklar asosan kam sonli murakkab bo'lmagan xizmatlar ko'rsatadilar. Bank tizimi tomonidan hozirgi kunda kam sonli unchalik murakkab bo'lmagan xizmatlar ko'rsatilmoqda. Yaqin kelajakda Respublika iqtisodi yanada rivojlanishi, mamlakat jahon bank tizimi bilan faol integratsiya-lashuvi natijasida hamda mijozlarning moliyaviy bilimlari oshishi natijasida qo'shimcha, murakkabroq bo'lgan xizmatlarga talablar oshishi kutilmoqda.

- Korporativ mijozlar uchun kuchli raqobat mavjud. Bu raqobat banklardan bank tizimiga kichikroq darajada bog'langan kichik biznes hamda jismoniy shaxslar guruhlari hisobiga rivojlanishni talab qiladi. Bu bo'lsa banklardan ushbu guruhlar uchun kerakli moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkoniyati hamda ko'p sonli, lekin bir mijozga hisoblasa kam daromad keltiruvchi mijozlar gruppasi bilan ishlab daromad keltirish imkoniyati-ni beradigan infrastrukturaga ega bo'lishini talab qiladi.

• Uzoq muddatli resurslar tanqisligi mavjud. Bank tizimida uzoq muddatli resurslar tanqisligi mavjud. Uzoq muddatli resurslar jalb qilishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri – jahon moliyaviy bozorlaridan resurs jalb qilishdir. Bu bo'lsa banklardan halqaro aloqalarni yanada kuchaytirishni va jahon standartlari asosida ishlashni talab qiladi.

Bank sektorida davlatning ustun mavqei, banklarning turli davlat dasturlari va korxonalarini moliyalashtirish uchun vositachi sifatida faol jalb qilinishi quyidagi tizimli xatarlar va muammolarga olib keldi:

yirik tijorat banklarining tarmoqdagi zamonaviy talablarga muvofiq transformatsiya jarayonlarida ortda qolishi, korporativ boshqaruv standartlari, axborot texnologiyalari mahsulotlari, aktivlar va passivlarni boshqarish, mijozlar bilan aloqa qilish bo'yicha zamonaviy usullarni amaliyotga joriy qilishda kechikishi;

davlat ishtirokidagi banklarning ustuvor dasturlar, sektorlar va davlat ulushiga ega korxonalariga bozor stavkalaridan past stavkalarda kreditlar beruvchi an'anaviy "rivojlantirish banklari" vazifasini qisman bajarishi. Chet el valyutasida uzoq muddatli imtiyozli moliyalashtirishning mavjudligi daromad egri chizig'ining pasayishiga olib kelib, bu, o'z navbatida, davlat ishtirokidagi korxonalar uchun uzoq muddatli kreditlarning qisqa muddatli kreditlardan ko'ra arzonroq bo'lishiga sabab bo'ladi va ularning milliy valyutada emas, balki chet el valyutasida qarz olishini rag'batlantiradi;

aktivlar va passivlar dollarlashuvining yuqori darajasi mavjudligi, kreditlar va depozitlarning yirik kompaniyalar va iqtisodiyotning alohida sektorlarida jamlanishi banklarni valyuta va kredit xatarlariga, shuningdek, likvidlik xavfiga duchor qiladi;

banklar biznes-modellarining korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatishga yo'naltirilganligi, nobank moliya tashkilotlari, innovatsiyalar va axborot tizimlarining sust rivojlanganligi sababli moliyaviy ommaboplikning past darajadali. Natijada, boshqa mamlakatlarda jismoniy shaxslar va korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar bir me'yorda taqsimlangan bir vaqtda, mamlakatimizda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar jami kredit portfeli hajmining 19 foizini, korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar esa 81 foizni tashkil etmoqda;

nobank kredit tashkilotlari, shu jumladan mikromoliyalashtirish institutlarining etarli darajada rivojlanmaganligi. Buning oqibatida faoliyatini endi boshlayotgan tadbirkorlar qatlamini qamrab oladigan, ularning bosqichma-bosqich bank kreditlarini jalb qila oladigan to'laqon-li biznes darajasigacha "o'sishiga" imkon yaratuvchi samarali mexanizmlar yaratilmagan.

Bank sektorining moliyaviy barqarorligi va bardoshliligi rejalash-tirilgan islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning hamda biznes va aholining milliy bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Bank sektori moliyaviy barqarorligini oshirishning strategik maqsadlariga erishish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish talab qilinadi:

1) kreditlashning o'sish sur'atlari mo'tadilligini ta'minlash va kredit portfeli sifatini yaxshilash;

2) bank sektori nazoratini takomillashtirish va banklarda tavakkalchiliklarni boshqarishning zamonaviy tizimini tatbiq etish;

3) bank tizimi va iqtisodiyotning real sektoridagi davlat ulushi mavjud korxonalarni o'zaro muvofiq ravishda isloh qilishni ta'minlash, banklar tomonidan davlat korxonalari va tashkilotlari faoliyatini transformatsiya qilishda tijorat asosida faol ishtirok etish, real sektor va moliya sektoridagi o'zgarishlar uyg'un tarzda kechishini ta'minlash;

4) banklarning kapitaliga qo'yiladigan minimal talablarni, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga qo'shilishi va respublika bank tizimining xalqaro moliya tizimiga integratsiyalashuvini hisobga olgan holda oshirish;

5) eng yaxshi xalqaro tajriba asosida depozitlarni himoyalash tizimini izchillik bilan rivojlantirish.

Tijorat banklarini xususiyashtirish bank tizimini isloh qilishning muhim omili hisoblanadi.

Bu borada quyidagilarni amalga oshirish talab qilinadi:

1) kredit tashkilotlarini ularga xos bo'lmagan funktsiyalarni bajarishdan, shuningdek, ortiqcha yuklamalardan ozod qilish orqali ma'muriy yukni izchillik bilan bartaraf etish;

2) zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

3) bank ishida etarli darajada tajriba, bilim va obro'ga ega bo'lgan strategik investorlarni jalb qilgan holda, qator tijorat banklarida davlat ulushini kamaytirish;

4) bank tizimini isloh qilish davrida aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabini qondirish, investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmi ("loyihalar fabrikasi")ni joriy qilish, bank xizmatlarining hududiy qamrovini ta'minlash maqsadida bir qancha banklardagi davlat ulushini o'rta muddatli istiqbolda saqlab qolish;

5) nazorat yuklarini, shu jumladan banklarning regulyator va davlat organlari bilan axborot almashinuvini takomillashti-rish hamda hisobotlarni shakllantirish jarayonlarini soddalashtirish va avtomatlashtirish orqali ularni taqdim etish bilan bog'liq bo'lgan yuklarni kamaytirish.

REFERENCES

1. Ro'ziev (2022), Ro'ziev N. Tijorat banklari faoliyatini transformatsiya qilishda raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni. *Iqtisodiyot va ta'lim* / 2022-yil 4-son, 60-73 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020 yildagi PF-5992-son "2020 — 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" Farmoni
3. O'zR VMQ (2014), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.03.2014 yildagi 71-son "Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rag'batlantirishga va banklar tomonidan korxonalarni yangi investorlarga sotishni jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori
4. Rashidov, F. (2024). Tijorat banklarining investitsiya faoliyati hamda portfel investitsiyalarining iqtisodiy ahamiyati *Journal of Fundamental Studies*, 2(2), 3–10. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jofs/article/view/992>
5. Абдувохидов (2021), Абдувохидов А. А. и др. Ўзбекистонда банк тизимини рақамлаштириш масалалари //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
6. Абдувохидов (2021), Абдувохидов А. А. Ислохотларнинг Ҳозирги Босқичида Тадбиркорликни Ривожлантириш Аҳоли Фаровонлигини Оширишнинг Муҳим Асоси Сифатида //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 388-399.
7. Abdulazizovich, Abduvakhidov Akmal, and Kamilova Sanobar Mirdjamolovna. "ISSUES OF BANKING SYSTEM DIGITALIZATION IN UZBEKISTAN." *World Bulletin of Management and Law* 11 (2022): 14-19.